

ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DOS MORADORES DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS QUANTO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA: O PERFIL DE ACEITAÇÃO AO TÍTULO DE PROPRIEDADE GRATUITO

VALÉRIA DA SILVA LEITE CIRÍACO¹
JÚLIA MARIA DE LIMA VASCONCELOS²
KAMILLY SILVA CORREA²
JUCIELA CRISTINA DOS SANTOS²
RAFAELA FACIOLA COELHO DE SOUZA²
AYRTON MARTIM OLIVEIRA DIAS MELO²

¹Universidade Federal de Alagoas - UFAL
Instituto de Geografia, Desenvolvimento e Meio Ambiente - IGDEMA
Departamento de Geografia, Maceió, Alagoas
valeria.ciriaco@fau.ufal.br

²Universidade Federal de Alagoas - UFAL
Campus de Engenharias e Ciências Agrárias - CECA
Laboratório de Regularização Fundiária - La.R, Rio Largo, Alagoas
julia.vasconcelos@ceca.ufal.br, kamilly.correa@ceca.ufal.br, juciel.santos@ceca.ufal.br, rafaela.ferreira@ceca.ufal.br, ayrtton.melo@ctec.ufal.br

RESUMO – No Brasil, uma parcela significativa da população de baixa renda vive em favelas e comunidades urbanas informais, sem registro do imóvel. Os custos dos trâmites para registro são elevados, e muitas famílias não conseguem arcar com as tarifas cartoriais. A Lei Federal 13.465/2017, na modalidade Reurb Social, prevê a regularização fundiária gratuita para famílias de baixa renda que vivem em áreas irregulares. Esse processo permite que o poder público e parceiros formalizem sem custo a posse ou propriedade, garantindo segurança jurídica, ordenamento urbano, melhores condições de vida e acesso a serviços públicos. Partindo dessa premissa, este trabalho apresenta uma pesquisa em diferentes comunidades informais da Região Metropolitana de Maceió (RMM), no Estado de Alagoas. Para isso, foram levantadas informações via cadastro porta a porta com entrevistas para fins de Reurb-S. Assim, foi possível avaliar o perfil de aceitação dos moradores quanto ao interesse pela titulação dos imóveis não registrados. Os dados demonstraram que a efetividade da Reurb-S está vinculada ao perfil social das comunidades e à confiança no poder público. Algumas localidades se destacam pela adesão e organização, enquanto outras enfrentam obstáculos sociais e institucionais que comprometem o avanço da regularização.

ABSTRACT – In Brazil, a significant portion of the low-income population lives in favelas and informal urban communities without property registration. The costs involved in the registration process are high, and many families cannot afford the notary fees. Federal Law No. 13,465/2017, under the Social Land Regularization modality (Reurb-S), provides for free land regularization for low-income families living in irregular areas. This process allows public authorities and partners to formalize ownership or possession at no cost, ensuring legal security, urban planning, better living conditions, and access to public services. Based on this premise, this study presents research conducted in different informal communities within the Metropolitan Region of Maceió (RMM), in the state of Alagoas. Data was collected through door-to-door surveys and interviews for Reurb-S purposes. This approach made it possible to assess the residents' willingness regarding the titling of unregistered properties. The results showed that the effectiveness of Reurb-S is linked to the social profile of the communities and the level of trust in public authorities. Some areas stood out for their engagement and organization, while others faced social and institutional barriers that hindered the progress of the regularization process.

1 INTRODUÇÃO

No Brasil, cerca de 16 milhões de pessoas vivem em favelas e comunidades urbanas, caracterizadas por ocupações com infraestrutura mínima, população de baixa renda e ausência de formalização da propriedade dos imóveis (IBGE, 2024). Nesses contextos, a inexistência de registro formal em cartório compromete a segurança jurídica da posse e limita o acesso a políticas públicas essenciais, como crédito habitacional, infraestrutura urbana e regularização da moradia (Rolnik, 2023; Fernandes, 2011).

Diante dessa realidade, a Lei Federal nº 13.465/2017 instituiu diretrizes para a Regularização Fundiária Urbana (Reurb), representando um marco importante no enfrentamento da informalidade fundiária no país. Entre suas modalidades, destaca-se a Regularização Fundiária de Interesse Social (Reurb-S), voltada especificamente para famílias com renda inferior a cinco salários mínimos residentes em áreas irregulares. Essa modalidade prevê a gratuidade do processo, considerando que os altos custos cartoriais e burocráticos são, muitas vezes, inacessíveis às comunidades vulneráveis (Brasil, 2017). Além de garantir a titulação, a Reurb busca promover o ordenamento urbano, a valorização da moradia e o acesso a serviços públicos como água encanada, energia elétrica, saneamento básico e pavimentação de vias (Maricato, 2011).

Fernandes (2011), Di Gregori (2009) e Rolnik (2023) destacam que o processo de regularização fundiária é mais do que uma questão técnica e legal: trata-se de uma política profundamente social. A literatura aponta que, embora o título de propriedade formal traga segurança jurídica, o processo nem sempre é percebido como prioridade pelas populações beneficiadas, que muitas vezes já reconhecem sua posse de forma social e comunitária (Perlman, 2010; Barbosa, Silva, 2018). Além disso, iniciativas de regularização enfrentam resistência quando são associadas a intervenções estatais que, no passado, resultaram em remoções, desapropriações ou cobranças de impostos. Dessa forma, a análise da percepção dos moradores busca compreender os fatores que estimulam ou inibem a adesão à Reurb-S e sua efetiva consolidação como política pública.

Apesar dos avanços legais, a efetivação da regularização ainda enfrenta barreiras significativas, tanto jurídicas quanto sociais. O desconhecimento dos direitos relacionados ao título de propriedade, a desconfiança em relação ao Estado e o medo da remoção forçada são fatores que alimentam a insegurança nas comunidades e podem afetar diretamente a aceitação do processo (Barbosa; Silva, 2018; Di Gregori, 2009).

Neste contexto, este artigo apresenta uma pesquisa realizada em núcleos urbanos informais (NUIC) da Região Metropolitana de Maceió (RMM), no estado de Alagoas, a qual analisa o perfil de aceitação dos moradores, relevância e credibilidade ao processo de Reurb-S. A pesquisa envolveu a escuta ativa nos trabalhos de campo, por meio de entrevistas na etapa do cadastro social.

2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDOS

Esta pesquisa foi desenvolvida em quatro municípios pertencentes à Região Metropolitana de Maceió: Atalaia, Messias, Murici e Satuba, como mostra o mapa da Figura 1. O município mais populoso entre esses é Atalaia, com aproximadamente 37.500 habitantes, onde está localizado o núcleo urbano informal conhecido como “Buraco do Jacaré”. No município de Messias, com população total de 15.405 habitantes, localiza-se o núcleo urbano informal da “Rua do Matadouro”. Murici, por sua vez, com uma população estimada em 24.278 habitantes, abriga dois núcleos urbanos informais trabalhados nesta pesquisa: “Antenor Marinho de Melo” e “Dom Valdir”. Já o núcleo urbano informal escolhido em Satuba foi o “Nova Esperança”, com população estimada de 14.000 habitantes (IBGE, 2022).

Estes municípios localizados em áreas estratégicas entre a capital e o interior do estado, formam um corredor territorial caracterizado por crescente expansão urbana, malha viária conectada por importantes rodovias e presença de áreas rurais e periurbanas. A proximidade com Maceió e a existência de eixos ferroviários e rodoviários favorecem fluxos populacionais e de serviços, ao mesmo tempo em que acentuam desigualdades socioespaciais, especialmente nos núcleos urbanos informais. Esses espaços se tornam relevantes para a compreensão da relação entre território, vulnerabilidade e aceitação comunitária diante de políticas públicas voltadas à regularização fundiária e à urbanização.

O mapa da Figura 2 apresenta a localização dos núcleos urbanos informais em cada um dos municípios. O NUIC Buraco do Jacaré possui área de aproximadamente 6,9 hectares e está localizado na porção leste do município de Atalaia. A localidade é confrontada por outras edificações residenciais e é cercada por uma ferrovia desativada. A região apresenta um relevo plano e está situada aproximadamente 2,1 km do curso d’água mais próximo.

Figura 1 - Localização da área de estudo.

Fonte: Os autores, 2025.

O NUIC da Rua do Matadouro possui cerca de 1,1 hectare e está localizado na porção Sul do município de Messias. A área é delimitada por uma praça (leste), áreas residenciais (norte e sul) e uma mata (oeste). Insere-se em uma encosta com declividade de até 40%, caracterizando relevo acentuado. A distância até o curso d'água mais próximo é de aproximadamente 2,9 km. A comunidade encontra-se ainda inserida no perímetro da Área de Proteção Ambiental (APA) do Pratagy.

Os NUICs Antenor Marinho de Melo e Dom Valdir, localizados na porção central do município de Murici, possuem áreas de aproximadamente 2,9 hectares e 4,1 hectares, respectivamente, e são vizinhas. O NUIC Antenor Marinho de Melo limita-se com a indústria COPRA e com uma área verde (leste), com o NUIC Dom Valdir (norte) e por outras áreas residenciais (oeste e sul). O NUIC Dom Valdir faz limite com o NUIC Antenor Marinho de Melo (sul), o Terminal Rodoviário de Murici e a indústria Sucroquímica (leste), além de áreas residenciais (oeste e norte). Ambos se localizam em áreas classificadas como de relevo plano. No entanto, observações realizadas durante o trabalho de campo indicam trechos com inclinação significativa, especialmente na Comunidade Dom Valdir. As duas comunidades estão situadas a cerca de 1 km do Rio Mundaú e a menos de 100 metros da APA de Murici.

O NUIC Nova Esperança possui uma área de aproximadamente 4,9 hectares e está localizado na porção central do município de Satuba. É confrontado por áreas de mata (oeste e norte), por uma ferrovia (leste) e por áreas residenciais (sul). A área apresenta relevo elevado, com declividade suave em direção ao norte, e está situada a cerca de 500 metros da margem esquerda do Rio Mundaú.

Figura 2 - Localização dos NUICs nos municípios da área de estudos.

Fonte: Os autores, 2025.

3 METODOLOGIA

A escolha dos NUICs ocorreu a partir de indicações feitas pelas próprias prefeituras dos municípios de Atalaia, Messias, Murici e Satuba, que identificaram áreas com alta concentração de moradias informais, vulnerabilidade social e ausência de titulação formal. A execução do processo de Reurb-S nestas localidades contou com a atuação da Universidade Federal de Alagoas (UFAL) em um trabalho cooperativo com a Secretaria de Transporte e Desenvolvimento Urbano (SETRAND) do Estado de Alagoas, responsáveis pela prestação de assistência técnica especializada. Esse trabalho foi encabeçado pela parceria com Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ/AL) através do Programa Moradia Legal.

A equipe técnica do projeto realizou visitas nas localidades em dois momentos distintos. O primeiro consistiu em uma visita de reconhecimento e mobilização, durante a qual ocorreu a distribuição panfletos informativos sobre o

projeto (Figura 3) e anúncio das datas previstas para a realização dos cadastros dos imóveis. Em um segundo momento ocorreu a aplicação do cadastro socioeconômico, com a presença da equipe completa.

Figura 3 - Panfletagem porta a porta antes da etapa de cadastramento.

Fonte: Autores (2025).

Durante a etapa de cadastro, foi adotada a estratégia de abordagem porta a porta, com o objetivo de apresentar o projeto diretamente aos moradores e verificar se possuíam algum documento formal de propriedade (como escritura pública, recibo de compra e venda, certidão de doação). Na ocasião da não apresentação do documento do imóvel por não ter posse, os moradores eram questionados sobre o interesse em regularizar por meio da Reurb-S. Quando havia aceite, era aplicado um questionário socioeconômico para coleta de informações referentes aos dados pessoais, composição familiar, renda, uso do imóvel, número de cômodos, entre outros dados (Figura 4). Os dados coletados foram armazenados em um banco de dados, em que foi possível traçar um perfil socioeconômico dos moradores, analisando as características de cada região de estudo.

Figura 4 - Cadastramento socioeconômico porta a porta.

Fonte: Autores (2025).

Nas situações em que não foi possível realizar o cadastro, seja por moradias alugadas e ausência de contato dos proprietários; imóveis comerciais temporariamente fechados; lotes não edificados sem responsável identificado nas proximidades ou residências momentaneamente desocupadas, os imóveis foram devidamente identificados com selos numerados e únicos, a fim de garantir o controle e permitir a retomada posterior do contato para a conclusão do cadastro junto aos respectivos proprietários ou responsáveis.

O processo de sistematização dos dados coletados em campo foi realizado com o auxílio do *software* CDRF (Cadastro Digital de Regularização Fundiária) versão 2025.05.05. O CDRF atua como banco de dados digitais, permitindo o armazenamento e a organização dos documentos gerados durante as etapas da Reurb, bem como a emissão das Certidões de Regularização Fundiária (CRF) em formato digital. A utilização do *software* garante maior agilidade, padronização e segurança no tratamento das informações, além de atender aos requisitos legais exigidos para a formalização da posse e emissão dos títulos de propriedade.

O controle dos cadastros foi realizado com o auxílio de planilha eletrônica, por meio de uma tabela dinâmica que classificou cada unidade conforme o *status* do atendimento realizado, conforme Tabela 1.

Tabela 1 – Classificação dos cadastros porta a porta.

Classificação	Status do cadastro
Lotes Cadastrados	Proprietário aceitou realizar o cadastro e todos os dados necessários para o registro foram coletados.
Cadastro pendente	Proprietário encontrava-se ausente ou não pôde realizar o cadastro
Não tem interesse	Proprietário atendeu aos cadastradores, mas declarou não ter interesse em realizar o cadastro.

Fonte: Autores, 2025.

Essa planilha eletrônica permitiu a identificação do número total de lotes, bem como distinguir os lotes residenciais ocupados daqueles desocupados. Com base nesse mapeamento físico e na aplicação dos cadastros socioeconômicos, os dados foram então cruzados com informações do Censo Demográfico (IBGE, 2022), possibilitando a estimativa da população total residente em cada área. Após essa etapa, foram gerados gráficos para analisar e definir o perfil de aceitação ao programa de Reurb-S, e por fim sugerir quais as ações prioritárias podem ser efetivadas para melhorar a aderência.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Perfil dos Cadastros nos NUICs

A Tabela 2 apresenta variações em relação à população, número total de lotes, lotes com cadastro completo, lotes sem interesse em cadastrar e cadastro pendente por ausência de morador ou pelo fato do imóvel ser alugado. Essas variações revelam a influência de fatores locais na decisão de aderir ao programa de Reurb-S, tais como o histórico de ocupação, a percepção de segurança da posse, o acesso à informação e o nível de confiança nas instituições públicas. É possível observar que os NUICs com maior engajamento, como Dom Valdir em Murici, e Nova Esperança em Satuba, possivelmente apresentam maior capital social ou maior clareza quanto aos benefícios da regularização. Em Murici, a Prefeitura Municipal informou que uma parte do NUIC já havia participado de edições anteriores do Programa Moradia Legal e, portanto, alguns títulos de propriedade já haviam sido entregues. Este fato foi confirmado na entrevista com moradores do local, aos quais informaram que outros cadastradores por parte da prefeitura fizeram a coleta de dados em anos anteriores. Satuba, apesar de não ter entregado ainda nenhum título de propriedade pelo Programa Moradia Legal, mostrou-se mais seguro em receber a equipe apresentando maior aderência aos cadastros. Em contrapartida, áreas como Buraco do Jacaré, em Atalaia, indicam a necessidade de estratégias mais eficazes de comunicação, escuta ativa e mobilização social.

Tais resultados reforçam a importância de abordar a Reurb-S não apenas como um procedimento técnico-jurídico, mas como uma política pública que exige sensibilidade territorial e articulação com o cenário local. A compreensão das motivações por trás da recusa ou da baixa adesão é essencial para o aprimoramento das ações futuras, garantindo maior efetividade na inclusão dos moradores e na legitimação das ações de regularização fundiária.

Tabela 2 – Características gerais da população e dos cadastros por NUIC.

Município	NUIC	População (hab.)	Habitantes/ Domicílios	Total de Lotes	Lotes Cadastrados	Não tem Interesse	Cadastro Pendente
Atalaia	Buraco do Jacaré	899	3,1	369	19	18	270
Messias	Rua do Matadouro	202	3,2	67	17	7	43
Murici	Antenor Marinho Melo	326	3,4	103	20	8	75
	Dom Valdir	673	3,3	240	81	12	147
Satuba	Nova Esperança	640	3,3	276	94	16	166

Fonte: Autores, 2025.

3.2 Perfil dos moradores das NUICs

3.2.1 Comparativo entre Comunidades

A análise comparativa entre as comunidades revela perfis distintos em relação ao engajamento com a Reurb-S e às características sociodemográficas. O Buraco do Jacaré em Atalaia, apresenta o menor número de cadastros concluídos com percentual de 6,2%, e a maior invisibilidade de dados sendo 93,9% sem informação de estado civil e profissão. Esse cenário sugere uma desconfiança no processo por parte dos moradores ou baixa mobilização institucional. Em contraste, no Dom Valdir, em Murici, foi encontrada uma maior adesão com percentual de 33,8%, e perfil mais diversificado, com presença de aposentados, pedreiros e até professores, indicando uma comunidade relativamente estável e com maior confiança nas políticas públicas.

Nova Esperança, em Satuba, também se destaca positivamente, com a maior taxa de cadastros atingindo um percentual de 34,1%, o que pode refletir uma abordagem mais eficaz ou maior engajamento coletivo. Já a Rua do Matadouro em Messias, apesar de ter maior proporção de mulheres trabalhadoras e população mais jovem, apresenta baixa adesão com percentual de 25,4%, o que pode apontar para fragilidade nas estratégias de aproximação institucional ou menor sensação de pertencimento territorial. No Antenor Marinho de Melo em Murici, a alta proporção de moradores com mais de 56 anos sugere uma ocupação consolidada, mas a adesão ainda é limitada com percentual de 19,4%, possivelmente exigindo ações mais direcionadas ao público idoso.

Essas diferenças indicam que o avanço da Reurb-S depende não apenas da infraestrutura física dos territórios, mas também de fatores como confiança institucional, perfil etário, ocupação e estratégias de comunicação adaptadas à realidade de cada núcleo urbano.

3.2.2 Estado Civil e Gênero

Os dados referentes ao estado civil e ao gênero dos moradores dos núcleos urbanos informais investigados apresentam um alto índice de “não declaração”, o que representa uma limitação importante para a caracterização completa do perfil populacional. Ainda assim, é possível observar algumas tendências nas informações coletadas nos cadastros.

A ausência de resposta quanto ao estado civil é expressiva em todos os NUICs, variando entre 63,8% no Dom Valdir, em Murici, e 93,9% no Buraco do Jacaré, em Atalaia. Nas localidades em que houve registros, observa-se predominância de moradores solteiros, como no Dom Valdir com 11,7%, e na Rua do Matadouro, em Messias com 11,9%. A condição de casado(a) também aparece com relativa frequência, ainda que em menor proporção, como no Dom Valdir com 4,6%, e no Matadouro com 3%. Já as declarações de união estável e viuvez representaram menos de 5% dos registros em todos os NUICs, indicando baixa representatividade dessas categorias ou possível subnotificação. Esses dados sugerem que, além de eventuais resistências em compartilhar informações pessoais, pode haver fragilidades nos vínculos civis e familiares formais entre os moradores, algo recorrente em contextos de informalidade urbana, onde as condições de moradia precárias são, muitas vezes, acompanhadas por relações sociais menos institucionalizadas.

Verificou-se também alta taxa de não declaração quanto ao sexo dos entrevistados, variando entre 65,6% e 93,9%, o que dificulta uma análise mais precisa da composição de gênero nos NUICs. No entanto, entre os registros disponíveis, nota-se uma leve predominância do sexo feminino, como no Dom Valdir de 22,9%, e na Rua do Matadouro um percentual de 19,4%. Essa maior presença de mulheres entre os entrevistados pode estar relacionada ao papel historicamente assumido por elas no espaço doméstico, o que as torna mais disponíveis para interações com equipes de campo durante os cadastros. Essa tendência é comum em áreas urbanas periféricas, onde as mulheres frequentemente acumulam funções relacionadas à gestão da moradia e à mediação com políticas públicas.

A Lei nº 13.465/2017, que institui a Regularização Fundiária Urbana, traz em seu texto uma diretriz importante relacionada à priorização da mulher como titular do imóvel regularizado. Essa diretriz reflete avanços em termos de equidade de gênero nas políticas habitacionais e fundiárias do Brasil (Brasil, 2017). Esse dispositivo legal busca assegurar

que, nas regularizações classificadas como Reurb-S, a mulher seja reconhecida como titular preferencial do imóvel, mesmo que não tenha vínculo formal (casamento ou união estável).

No contexto dos NUICs estudadas, observa-se uma predominância feminina nos registros de gênero, ainda que com elevada subdeclaração, refletindo a maior presença das mulheres durante os processos de cadastramento. Tal realidade reforça a pertinência e a necessidade de efetiva aplicação dessa diretriz legal, considerando que muitas mulheres nessas localidades exercem, na prática, a função de chefia do domicílio, mesmo sem vínculo formal reconhecido.

Contudo, para que essa prioridade legal se concretize, é necessário que as equipes de campo, os gestores públicos e os cartórios estejam devidamente orientados quanto à legislação e sensibilizados para lidar com situações de conflito ou resistência cultural, comuns em contextos de regularização fundiária. Assim, a titulação preferencial em nome da mulher deixa de ser apenas um dispositivo legal e passa a se afirmar como um instrumento de justiça social e fortalecimento das relações comunitárias.

3.2.3 Faixa Etária

A análise etária das localidades pesquisadas evidencia um cenário de envelhecimento populacional significativo. A faixa de moradores com 56 anos ou mais constitui a parcela mais expressiva da amostra, destacando-se o Antenor Marinho de Melo em Murici, com 56%, e Buraco do Jacaré, em Atalaia, com 47%. Esse dado aponta para um predomínio de populações mais envelhecidas nos núcleos urbanos informais analisados. Por outro lado, a participação de jovens adultos (entre 18 e 35 anos) é relativamente baixa, representando menos de 15% da população em todos os NUICs.

Esse quadro demográfico levanta preocupações sobre a sustentabilidade social dessas localidades a médio e longo prazo, especialmente no que diz respeito à manutenção da força de trabalho local, à demanda por serviços de saúde e assistência social e ao desenho de políticas públicas mais ajustadas ao perfil da população idosa. Além disso, o envelhecimento da população nessas áreas pode implicar em maior vulnerabilidade, considerando que muitos desses moradores mais velhos residem em moradias precárias e podem ter acesso limitado a redes de apoio ou serviços públicos adequados. Diante disso, é fundamental que os processos de regularização fundiária considerem o recorte etário como uma variável relevante, tanto na elaboração dos cadastros quanto na definição de ações integradas que contemplem as necessidades específicas dessa faixa populacional.

3.2.4 Ocupação e Renda

A análise das informações sobre ocupação profissional nos núcleos urbanos informais investigados revelou um elevado índice de não declaração, com percentuais variando entre 71,7% e 93,9% da amostra. Esse cenário pode estar relacionado tanto à informalidade predominante nas relações de trabalho quanto à falta de confiança ou compreensão sobre o objetivo da coleta de dados, refletindo, mais uma vez, a complexidade de atuação em territórios socialmente vulneráveis.

Entre os registros declarados, observa-se uma predominância de ocupações informais, com destaque para funções como "do lar" um percentual de 5,4%, e "doméstica" 4,2%, ambas concentradas no NUIC Dom Valdir em Murici, e para a categoria "autônomo" um percentual de 1,8% em Nova Esperança no município de Satuba. Essas ocupações reforçam a presença de uma população com inserção precária no mercado de trabalho, dependente de atividades informais, de baixa remuneração e, muitas vezes, desprovidas de garantias trabalhistas ou previdenciárias. Outro dado relevante é a presença de aposentados, especialmente em Dom Valdir com 4,6% e, em menor grau, no Buraco do Jacaré com 1%. Esses números estão alinhados ao perfil etário das comunidades, onde prevalece a faixa de moradores com 56 anos ou mais, apontando para a presença de uma população idosa que depende majoritariamente de rendimentos fixos da previdência social.

A vulnerabilidade econômica das comunidades também é evidenciada pela ocorrência de ocupações associadas a baixa qualificação e remuneração, como trabalhador rural e servente, e pela presença do desemprego, ainda que subnotificado (0,8% em Dom Valdir). Esse cenário indica que grande parte dos moradores encontra-se em condições socioeconômicas frágeis, com alto grau de dependência de programas assistenciais públicos. Essas características ocupacionais corroboram para a importância da Reurb-S não apenas como política de regularização fundiária, mas como uma estratégia que deve ser articulada a outras políticas públicas integradas, especialmente nas áreas de geração de renda, capacitação profissional e assistência social.

3.2.5 Características Habitacionais

O levantamento realizado nas comunidades da Reurb-S indica a predominância de residências de baixo padrão construtivo, com características típicas de moradias populares: construções modestas, geralmente compostas por dois

quartos, sala, cozinha e banheiro, com uso frequente de materiais simples, como alvenaria sem revestimento, coberturas em telha cerâmica ou fibrocimento e acabamentos incompletos ou precários.

A Figura 5 mostra imagens de construções em Atalaia (Figura 5a) e Satuba (Figura 5b), respectivamente. Na imagem da Figura 5(a), é possível observar uma rua com calçamento em paralelepípedo e uma sequência de casas térreas que, embora simples, apresentam organização urbana consolidada. Já na Figura 5(b), destaca-se uma edificação com sinais evidentes de desgaste na pintura e na estrutura externa, além de ausência de rampa ou acessibilidade, o que reforça o caráter precário da construção. Também se nota a exposição de instalações hidráulicas, soluções improvisadas para escoamento de água e acúmulo de umidade na base das paredes.

Figura 5 – Padrão construtivo: (a) Vila José Paulino no NUIC Buraco do Jacaré em Atalaia; (b) Casa no NUIC Alto da Boa Esperança em Satuba.

Fonte: Autores, 2025.

As unidades habitacionais, em sua maioria, seguem um modelo funcional mínimo, com dois quartos, sala, cozinha e banheiro, conforme relatado nos cadastros. A ausência de dados precisos sobre o tempo de construção limita uma análise cronológica mais detalhada, porém, a estabilidade da ocupação e o grau de consolidação das ruas e edificações sugerem que se trata de núcleos consolidados ao longo de décadas, ainda que em situação de informalidade.

O padrão construtivo observado está intimamente ligado à capacidade econômica dos moradores de baixa renda, aos processos de autoconstrução e à ausência de assistência técnica adequada. Nesse contexto, a Reurb-S surge como uma oportunidade para o planejamento de ações integradas de melhoria habitacional e urbanística, especialmente em programas que contemplem assistência técnica pública e gratuita, conforme previsto na Lei Federal nº 11.888/2008 (Brasil, 2008), para recuperação de fachadas, requalificação das calçadas e melhorias sanitárias básicas.

4 CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou a análise dos cinco núcleos urbanos informais inseridos na Região Metropolitana de Maceió quanto à aceitação ao processo de Regularização Fundiária Urbana de Interesse Social (Reurb-S). A pesquisa identificou que essas localidades enfrentam desafios que vão além da formalização jurídica da posse. As taxas de adesão ao cadastramento, os perfis sociodemográficos e ocupacionais, o padrão construtivo e a percepção da população sobre o processo evidenciam desigualdades internas significativas entre os núcleos investigados.

Uma comparação entre as localidades demonstrou que o sucesso da Reurb-S está diretamente relacionado ao perfil social da população, ao grau de organização comunitária e à qualidade da abordagem institucional. Locais com maior confiança nas ações públicas, como Dom Valdir e Nova Esperança, apresentaram melhores índices de adesão e dados mais completos. Já os NUICs como Buraco do Jacaré e Rua do Matadouro, apesar de possuírem necessidades evidentes de regularização, enfrentam desafios que vão além da infraestrutura física, como baixa confiança institucional, invisibilidade social e desinformação. Nessas localidades, a quantidade de lotes sem cadastro é significativa, por conta principalmente da ausência de moradores nas residências, ou simplesmente por serem alugadas, o que dificulta o trabalho de Reurb no local.

Além disso, a predominância de populações envelhecidas, a expressiva presença feminina nos cadastros e o predomínio de ocupações informais apontam para a necessidade de ações integradas e intersetoriais, como assistência técnica habitacional, inclusão produtiva e fortalecimento do diálogo comunitário. A priorização da titulação em nome da mulher, conforme previsto em lei, e a atenção às vulnerabilidades específicas, como o público idoso, são diretrizes que podem potencializar os impactos sociais da política.

Portanto, os resultados deste estudo indicam que a efetividade da Reurb-S depende não apenas da sua execução técnica, mas da construção de relações de confiança e pertencimento com as comunidades atendidas. O reconhecimento

das diversidades internas é fundamental para que a regularização fundiária cumpra seu papel de promover justiça social, segurança jurídica e melhoria das condições de vida urbana.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, L. M.; SILVA, M. R. **Regularização fundiária e resistência comunitária: desafios e perspectivas.** *Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais*, São Paulo, v. 20, n. 2, p. 203–220, 2018.

BRASIL. Lei nº 11.888, de 24 de dezembro de 2008. Dispõe sobre a assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 2008.

BRASIL. LEI Nº 13.465, de 11 de junho de 2017. **Dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, sobre a liquidação de créditos concedidos aos assentados da reforma agrária e sobre a regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal; institui mecanismos para aprimorar a eficiência dos procedimentos de alienação de imóveis da União; altera as Leis nos 8.629...** Diário Oficial, Brasília, DF, 8 set. 2017. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/L13465.htm. Acesso em: 16 jun. 2025.

DI GREGORI, S. **A propriedade informal urbana: um desafio para a cidadania.** Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2009.
FERNANDES, E. *Regularization of informal settlements in Latin America.* Cambridge: Lincoln Institute of Land Policy, 2011.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estatísticas sobre habitação e favelas no Brasil. Rio de Janeiro, 2024. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 16 jun. 2025.

MARICATO, E. **O impasse da política urbana no Brasil.** Petrópolis: Vozes, 2011.

PERLMAN, J. *Favela: four decades of living on the edge in Rio de Janeiro.* New York: Oxford University Press, 2010.

ROLNIK, R. **Regularização fundiária urbana e sua resignificação.** *Consultor Jurídico*, São Paulo, 14 jul. 2023. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2023-jul-14/opiniao-regularizacao-fundiaria-urbana-ressignificacao>. Acesso em: 16 jun. 2025.